

SULTON UVAYS ZIYORATGOHI

Ismailov Tohirjon Xushnudbek o'g'li

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11095712>

O'zbekiston Respublikasi o'zining tarixiy va madaniy me'rosi bilan tarix tamaddunida o'z o'rniga ega. Uning qadim tarixi har birimizni olis o'tmish bilan bog'laydi. Tarixning sir-sinoatini o'rgangan sayin o'sha davr e'tiqodi, insonlarning turmush sharoitlari fanning yangi qirralarining kashf etilishiga sharoit yaratadi. Bu esa qadim an'analar, islom dinining taraqqiyot bosqichlaridagi o'ziga hos jihatlarini ochib beradi.

1-rasm. Sulton Uvays ziyoratgohi

Shu o'rinda Beruniy tumani Qoratog' tog' tizmalari etagida Sulton Uvays Qorayniy hazratlarining X-XIX asrlarga ta'lluqli bo'lgan ziyoratgohi, nafaqat O'zbekistonda balki xorijiy Islom davlatlarida ham ma'lum va mashhur bo'lgan muqaddas qadamjoldardan biridir.

Tarixga nazar solsak, Sulton Uvays Qorayniy hazratlarining tug'ilgan makoni Saudiya Arabistonidagi Qorayn qishlog'i bo'lib Payg'ambarimiz Muhammad salollohu alayhi vassalamning g'oyibona do'sti deb yozilgan ekan. Islom dinini targ'ib qilish maqsadida O'rta Osiyoga arablar tomonidan boshlangan yurishlar natijasida, bu hududga kelgan degan qarashlar mavjud.

Tarix sahifalaridagi ma'lumotlarga tayangan holda shuni aniqlash mumkinki, Mo'g'ullar istilosi davrida mazkur ziyoratgoh xaroba ahvolga kelib qoladi. XVIII asrga kelib Xiva xonlari tomonidan maqbara shaklida qayta tiklanadi. Xiva xoni Olloqulixon ichki tomoniga yozgi va qishgi ayvonlar qurdirib, ziyoratchilar uchun sharoit yaratgan. Yozgi ayvonda 6 ta, maqbaraning kirish qismida esa 2 ta yong'oq daraxtidan Xiva naqshlari o'yib ishlangan tarixiy ustunlar shu kungacha saqlanib qolgan.

Xujralar esa maqbarada aylana shaklda qurilgan. Muqaddas qadamjoda tarixiy davrlarga oid “Valiy ota” va “Chinor bobo” kabi qadimiy maqbaralar mavjud.

An'anaga ko'ra, ziyoratchilar avval tepalik ustida qurilgan “Chinor bobo” maqbarasini ziyorat qiladilar, so'ngra Sul-ton Uvays qabriga boradilar. Bu qoida “Chinor bobo” ba'zi manbalarda Sul-ton Uvaysning piri, ba'zilariga ko'ra uning muazzini (azon aytuvchi) bo'lgan, degan e'tiqoddan kelib chiqadi. Yana boshqa manbalarda - avliyoning sarta-roshi bo'lgan deb ham keltiriladi. Shu bois, “Chinor bobo” mozori qiyalikdan balandroqda joylashgan bo'lib, ziyoratchilar unga birinchi bo'lib ziyorat qilishadi. Biroq, “Chinor bobo”ning shaxsiyati to'g'risida biografik ma'lumotlar yoki manbalar mavjud emas va tadqiqotchilar bu mahalliy e'tiqodlar bilan bog'liq afsonaviy personaj degan xulosaga kelishgan.

Tog' etaklarining yuqori qismida, Sul-ton Uvays maqbarasidan 1,5-2 kilometr uzoqlikda bir necha kichik dumaloq chuqurliklar mavjud bo'lib, ular mahalliy aholining fikriga ko'ra, Sul-ton boboning oyoq va tizzalari izlaridir. Bugungi kunda ziyoratgoh atrofini ko'kalamzorlashtirish, yo'llarni obodonlashtirish ishlari boshlab yuborilgan. Hozirda ziyoratchilar va chet eldan tashrif buyuruvchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yangidan masjid qurilgan. Mazkur ziyorat maskani nafaqat Qoraqalpog'iston aholisi uchun balki Xorazm, Buxoro viloyatidan tashrif buyuruvchilar hamda qo'shni respublikalar Turkmaniston, Tojikiston va Qozog'istondan keladigan ziyoratchilar uchun ham eng muqaddas maskanlardan biri hisoblanadi.

References:

1. J. Hakimniyazov, I. Seytbaev, R. Ismetov. *Qoraqalpog'iston hududidagi ziyoratgohlar*. «Bilim», 2023-yil.
2. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sulton_Uvays_bobo_majmui
4. Ismailov, T. (2024). PALACE OF THE KHOREZMSHAKH. *Models and methods in modern science*, 3(3), 5-7.